

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК 616.831-009.3-02:616.379-008.64

Адамбаев Зуфар Ибрагимович

Ургенчский государственный медицинский институт

Еминова Нигорахон Ибрагимовна

Многопрофильная центральная поликлиника

Ташлакского районного медицинского объединения Ферганской области

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105275>**АННОТАЦИЯ**

Цель. Изучить специфику клинических проявлений и варианты течения невропатии лицевого нерва (НЛН) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД 2).

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 120 пациентов с острым периферическим парезом мимики. Основную группу составили 60 пациентов с СД 2 и НЛН, группу сравнения - 60 пациентов с идиопатической невропатией лицевого нерва (синдромом Бернара-Горнера) без нарушения углеводного обмена. Проводился неврологический осмотр, оценка по шкале House-Brackmann, анализ уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c).

Результаты. Установлено, что у больных с СД 2 чаще встречается двустороннее (6,7% против 0%) и рецидивирующее течение (15% против 3,3%) поражения лицевого нерва. Клиническая картина диабетической НЛН характеризуется менее острым началом, более выраженным болевым синдромом в области уха в продромальном периоде и склонностью к формированию тяжелых парезов (III-V степень по House-Brackmann в 68,3% случаев). Частота сопутствующей дистальной полиневропатии в основной группе составила 78,3%.

Заключение. Диабетическая невропатия лицевого нерва имеет характерные клинико-неврологические особенности, требующие дифференцированного терапевтического подхода с учетом метаболических нарушений.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, невропатия лицевого нерва, паралич Белла, клиника, диагностика, полиневропатия.

Adambaev Zufar Ibragimovich

Urgench State Medical Institute

Yeminova Nigorakhon Ibragimovna

Multidisciplinary Central Polyclinic of Tashlak

District Medical Association, Fergana Region

CLINICAL AND NEUROLOGICAL FEATURES AND VARIANTS OF THE COURSE OF DIABETIC NEUROPATHY OF THE FACIAL NERVE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS**ANNOTATION**

Aim. To study the peculiarities of clinical manifestations and variants of the course of facial nerve neuropathy (FNN) in patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM).

Materials and Methods. The study involved 120 patients with acute peripheral paresis of the facial muscles. The main group consisted of 60 patients with T2DM and FNN, while the comparison group included 60 patients with idiopathic facial nerve neuropathy (Bell's palsy) without impaired carbohydrate metabolism. A neurological examination, assessment using the House-Brackmann scale, and analysis of glycated hemoglobin (HbA1c) levels were performed.

Results. It was established that patients with T2DM more frequently presented with bilateral (6.7% vs 0%) and recurrent (15% vs 3.3%) lesions of the facial nerve. The clinical picture of diabetic FNN was characterized by a less acute onset, a more pronounced pain syndrome in the ear region during the prodromal period, and a tendency to develop severe paresis (House-Brackmann grade III-V in 68.3% of cases). The frequency of concomitant distal polyneuropathy in the main group was 78.3%.

Conclusion. Diabetic neuropathy of the facial nerve has characteristic clinical and neurological features requiring a differentiated therapeutic approach that takes into account metabolic disorders.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, facial nerve neuropathy, Bell's palsy, clinical features, diagnosis, polyneuropathy.

Adambayev Zufar Ibragimovich

Urganch davlat tibbiyot instituti

Eminova Nigoraxon Ibragimovna

Farg'ona viloyati Toshloq tumani Toshloq tibbiyot birlashmasi ko'p tarmoqli poliklinikasi

2-ТИПИ QANDLI DIABETLI BEMORLARDA YUZ NERVINING DIABETIK NEYROPATIYASINING KLINIK-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI VA KECHISH VARIANTLARI

ANNOTATSIIYA

Maqsad. 2-turi qandli diabet (2TQD) bilan ogʻrigan bemorlarda yuz nervi neyropatiyasining (YNN) klinik koʻrinishlari xususiyatlari va kechish variantlarini oʻrganish.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda oʻtkir periferik mimika falaji bilan 120 nafar bemor ishtirok etdi. Asosiy guruhni 2TQD va YNN bilan ogʻrigan 60 nafar bemor, taqqoslash guruhini esa uglevod almashinuvi buzilishi boʻlmagan idiopatik yuz nervi neyropatiyasi bilan ogʻrigan 60 nafar bemor tashkil etdi. Nevrologik koʻrik, House-Brackmann shkalasi boʻyicha baholash, glikozilangan gemoglobin (HbA1c) darajasini tahlil qilish oʻtkazildi.

Natijalar. 2TQD bilan ogʻrigan bemorlarda yuz nervi zararlanishining ikki tomonlama (6,7% ga nisbatan 0%) va qaytalanuvchi kechishi (15% ga nisbatan 3,3%) koʻproq uchrashi aniqlandi. Diabetik YNN klinikasi kamroq oʻtkir boshlanish, prodromal davrda quloq sohasida ogʻriq sindromining kuchayishi va ogʻir parezlar shakllanishiga moyillik (House-Brackmann boʻyicha III-V daraja 68,3% hollarda) bilan xarakterlanadi. Asosiy guruhda uygʻun keluvchi distal polineyropatiya chastotasi 78,3% ni tashkil etdi.

Xulosa. Yuz nervining diabetik neyropatiyasi metabolik buzilishlarni inobatga olgan holda differensiyalashgan terapevtik yondashuvni talab qiladigan xarakterli klinik-nevrologik xususiyatlarga ega.

Kalit soʻzlar: 2-turi qandli diabet, yuz nervi neyropatiyasi, Bell falaji, klinikasi, diagnostika, polineyropatiya.

Актуальность. Сахарный диабет (СД) представляет собой одну из важнейших медико-социальных проблем современного здравоохранения в связи с неуклонным ростом заболеваемости и ранней инвалидизацией пациентов. Согласно данным Международной диабетической федерации (IDF), к 2045 году число больных диабетом в мире превысит 700 млн человек, что делает эту патологию глобальной эпидемией неинфекционного характера [1]. В Российской Федерации ситуация аналогична: распространенность СД неуклонно растет, сохраняя высокие показатели смертности и снижая качество жизни населения [2].

Одним из наиболее частых и тяжелых осложнений СД является диабетическая полиневропатия (ДПН), которая встречается у 30–50% пациентов с длительностью заболевания более 10 лет и поражает как периферические, так и краниальные нервы [3, 4]. Патогенез диабетического поражения нервов является мультифакторным, включая хроническую гипергликемию, оксидативный стресс, микроангиопатию сосудов vasa nervorum и нарушение аксонального транспорта [5].

Невропатия лицевого нерва занимает особое место в структуре краниальных поражений при диабете. Несмотря на широкую распространенность идиопатического паралича Белла (невропатии лицевого нерва неизвестного этиологии), роль сахарного диабета как самостоятельного фактора риска и модификатора течения поражения лицевого нерва обсуждается в литературе недостаточно широко. Однако имеющиеся данные указывают на то, что у пациентов с СД частота развития пареза лицевого нерва значительно выше по сравнению с общей популяцией, а относительный риск его возникновения возрастает в 2–4 раза [6, 7].

Важной особенностью диабетической невропатии лицевого нерва является сочетание сосудистых и метаболических нарушений. Микроангиопатия сосудов, питающих лицевой нерв в его узком костном канале (фаллопиевом канале), создает предпосылки для ишемического отека и сдавления нервного ствола [8]. Это обуславливает особенности клинической картины: более тяжелое течение, выраженный болевой синдром и частое развитие неполного восстановления функции мимики [9]. В ряде исследований указывается, что у пациентов с СД поражение лицевого нерва протекает тяжелее, чаще сопровождается двусторонним вовлечением и рецидивированием, а терапевтический ответ на стандартные схемы стероидной терапии может быть менее выраженным [10, 11].

Клиническая диагностика диабетической невропатии лицевого нерва затруднена из-за отсутствия специфических симптомов, отличающих ее от идиопатической формы. Кроме того, часто именно парез мимики становится первым манифестным признаком ранее невыявленного сахарного диабета 2 типа, что требует от неврологов высокой онконастороженности и метаболического скрининга [12]. Тем не менее, данные о специфических клинических маркерах, ранних диагностических критериях и прогнозировании исхода диабетической невропатии лицевого нерва в современной литературе немногочисленны и зачастую противоречивы, что диктует необходимость дальнейших углубленных исследований в данном направлении.

Целью данного исследования явилось изучение особенностей клинической картины, вариантов течения и степени тяжести невропатии лицевого нерва у пациентов с сахарным диабетом 2 типа для оптимизации диагностического процесса.

Материалы и методы

Дизайн исследования представлял собой одноцентровое, проспективное, сравнительное (контролируемое) исследование. В период с 2024 по 2025 год на базе неврологического отделения было обследовано 120 пациентов в возрасте от 40 до 70 лет с острым периферическим парезом мимической мускулатуры.

Все пациенты были разделены на две группы:

Основная группа (n=60): пациенты с диагностированным сахарным диабетом 2 типа и симптомами поражения лицевого нерва. Средний возраст составил 56,4±5,2 года, средняя длительность диабета - 8,7±4,1 года.

Группа сравнения (n=60): пациенты с идиопатической невропатией лицевого нерва (синдром Бернара-Горнера/паралич Белла) без нарушения толерантности к глюкозе, сопоставимые по полу и возрасту.

Критерии включения: наличие острого развития пареза мимических мышц, срок заболевания до 7 дней от дебюта, наличие информированного согласия.

Критерии исключения: травматическое поражение лицевого нерва, отогенный характер паралича, онкологические заболевания, острые нарушения мозгового кровообращения в анамнезе.

Всем пациентам проводилось комплексное обследование: сбор анамнеза, неврологический осмотр с оценкой степени тяжести пареза по шкале House-Brackmann (НВ), анализ жалоб на наличие болевого синдрома и вегетативных нарушений. У пациентов основной группы оценивались компенсация углеводного обмена (уровень HbA1c) и наличие признаков дистальной сенсомоторной полиневропатии (по данным шкалы NDS - Neuropathy Disability Score).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0. Достоверность различий считалась при p<0,05.

Результаты исследования. При анализе дебюта заболевания выявлены существенные различия в характере начала пареза. В основной группе (пациенты с СД 2) субакрое начало (прогрессирование слабости в мимических мышцах в течение 2-3 суток) отмечалось в 31,7% случаев, тогда как в группе сравнения преобладало острое, внезапное развитие симптоматики (в течение нескольких часов) - в 85% случаев (p<0,01).

Продромальный период в виде боли в области сосцевидного отростка, заушной области или иррадиирующей в челюсть наблюдался чаще у больных диабетом (63,3% против 41,6% в группе сравнения). Особенностью диабетической невропатии был более длительный болевой синдром, сохраняющийся даже при появлении двигательных дефицитов.

Оценка тяжести поражения по шкале House-Brackmann при первичном осмотре представлена в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, тяжелые формы пареза (IV-V степени) достоверно чаще встречались у пациентов с сахарным диабетом (61,7% против 40,0% в группе сравнения).

В ходе анализа вариантов течения заболевания установлено, что для диабетической НЛН характерно склонность к рецидивированию. Рецидивы поражения лицевого нерва (как на

той же, так и на противоположной стороне) в анамнезе выявлены у 15% пациентов основной группы и лишь у 3,3% в группе сравнения. Также нами зафиксировано 4 случая (6,7%) двустороннего поражения лицевого нерва в основной группе, тогда как в группе сравнения таковых не было.

Таблица 1.

Распределение пациентов по степени тяжести пареза (шкала House-Brackmann) при поступлении

степень тяжести (hb)	основная группа (СД 2), n (%)	группа сравнения (идиопатия), n (%)
II (Легкая)	5 (8,3%)	12 (20,0%)
III (Умеренная)	18 (30,0%)	24 (40,0%)
IV (Умеренно-тяжелая)	28 (46,7%)	20 (33,3%)
V (Тяжелая)	9 (15,0%)	4 (6,7%)

Примечание: различия достоверны при $p < 0,05$

При исследовании коморбидной неврологической патологии выявлено, что клинические признаки дистальной полиневропатии нижних конечностей (гипестезия, снижение рефлексов, боли в стопах) имели место у 78,3% пациентов с СД 2. Это свидетельствует о генерализованном характере поражения нервной системы при диабете, где невропатия лицевого нерва является лишь "верхушкой айсберга".

Анализ компенсации углеводного обмена показал прямую корреляционную связь между уровнем HbA1c и тяжестью пареза лицевого нерва. У пациентов с уровнем HbA1c > 9,0% преобладали тяжелые (IV-V ст.) парезы (85,7%), тогда как при компенсированном диабете (HbA1c < 7,0%) тяжелые формы встречались реже.

Обсуждение. Анализ полученных результатов подтверждает данные современной литературы о том, что сахарный диабет 2 типа является значимым фактором, модифицирующим клиническое течение невропатии лицевого нерва и трансформирующим его из относительно доброкачественного состояния в клинически сложную патологию [6]. Эпидемиологические исследования демонстрируют, что наличие сахарного диабета повышает риск развития паралича лицевого нерва в 2–4 раза, что делает метаболические нарушения одной из ключевых предпосылок для возникновения этой патологии [6, 7]. В нашей работе эти закономерности получили полное подтверждение: течение диабетической невропатии лицевого нерва характеризовалось большей тяжестью и менее благоприятным прогнозом восстановления по сравнению с идиопатическими формами.

Патогенетические механизмы поражения при диабете носят смешанный метаболично-ишемический характер. Согласно современным представлениям, хроническая гипергликемия запускает каскад биохимических реакций, включая активацию полиольного пути накопления сорбитола и окислительный стресс, что приводит к прямой токсичности для нейронов и шванновских клеток [5, 8]. Параллельно развивается диабетическая микроангиопатия сосудов vasa nervorum, характеризующаяся утолщением базальной мембраны эндотелиоцитов и снижением эндоневрального кровотока [3, 8]. Сочетание метаболического истощения и ишемии нарушает аксональный транспорт и демиелинизацию волокон лицевого нерва. Особую уязвимость лицевого нерва обуславливает его анатомическая локализация в узком костном канале, где даже незначительный отек на фоне васкулярной недостаточности приводит к выраженной компрессии и нарушению проводимости [5, 7].

Выявленный в нашем исследовании феномен более медленного развития пареза и высокой частоты тяжелых форм (IV–V степень по шкале House-Brackmann) у пациентов с СД 2 объясняется наличием доклинически существующих структурных

изменений в нервном стволе. К моменту манифестации заболевания нерв уже находится в состоянии «метаболического истощения», характеризующегося снижением резервного потенциала аксонального роста [9]. Любой дополнительный триггер (вирусная реактивация, переохлаждение, колебание артериального давления) вызывает выраженный каскад ишемических повреждений, которые не могут быть компенсированы регенераторными возможностями нервной ткани из-за фонового гипоксического повреждения. Это согласуется с данными о том, что наличие диабета является независимым предиктором тяжелого пареза и неполного восстановления функции мимики [9, 10].

Высокая частота сопутствующей дистальной сенсомоторной полиневропатии (78,3%) в нашей выборке служит важным диагностическим маркером. Это позволяет рассматривать поражение лицевого нерва не как изолированную локальную патологию, а как компонент системного диабетического поражения нервной системы. Ассоциация с полиневропатией нижних конечностей подтверждает концепцию «длины зависимого» повреждения, однако поражение черепных нервов при диабете, как показали наши данные и результаты других авторов, возникает чаще на фоне генерализованной, а не изолированной полиневропатии [4, 12].

Склонность к рецидивированию и двустороннему поражению также существенно отличает диабетическую форму от классического паралича Белла, который, по данным литературы, чаще бывает односторонним, а случаи рецидивов составляют менее 8% [10]. В нашей группе пациентов с СД 2 частота рецидивов достигла 15%, а двусторонние поражения были зарегистрированы в 6,7% случаев. Это свидетельствует о персистирующем характере метаболических нарушений и невозможности полного восстановления гомеостаза нервной ткани без коррекции гликемии [10].

Полученные данные подчеркивают важность обязательного скрининга уровня глюкозы плазмы и гликозилированного гемоглобина (HbA1c) у всех пациентов, поступивших с диагнозом «невропатия лицевого нерва», особенно при наличии атипичного течения, выраженного болевого синдрома и отсутствия эффекта от стандартной терапии в первые 2 недели [1, 2]. Раннее выявление нарушений углеводного обмена позволяет скорректировать тактику лечения, включая более агрессивный контроль гликемии и, возможно, модификацию схем нейротрофической терапии [11]. Необходимо учитывать, что эффективность стандартных протоколов лечения (например, кортикостероидной терапии) у пациентов с некомпенсированным диабетом может быть снижена из-за выраженных сосудистых нарушений [11]. Таким образом, пациентам с диабетической генезом паралича Белла требуется

комплексный подход, объединяющий неврологические и эндокринологические стратегии для улучшения прогноза восстановления функции лицевого нерва.

Заключение. Таким образом, диабетическая невропатия лицевого нерва у пациентов с сахарным диабетом 2 типа обладает специфическим фенотипом.

Клинико-неврологическими особенностями являются:

1. Постепенное развитие симптоматики и длительный продромальный болевой синдром.

2. Преобладание тяжелых степеней пареза (IV-V по шкале House-Brackmann) при первичном осмотре.
3. Склонность к рецидивирующему и двустороннему течению.
4. Частая ассоциация с клиническими признаками дистальной полиневропатии нижних конечностей.

Выявленные особенности диктуют необходимость включения пациентов с НЛН в группу риска по наличию СД 2 и требуют разработки лечебных алгоритмов, учитывающих необходимость агрессивной коррекции метаболических нарушений на фоне нейротрофической терапии.

Литература

1. O'Rourke IA, et al. Global burden of diabetes, 1990-2021. *Lancet*. 2023;402(10396):117-134.
2. Dedov И, Shestakova MV. Сахарный диабет в Российской Федерации: эпидемиология, социальноэкономические аспекты, качество жизни больных. *Sakhar. Diab.* 2020;23(4):334-343.
3. Tesfaye S, Boulton AJM. *Neuropathy in Diabetes: A Concise Clinical Guide*. Cambridge: Cambridge University Press; 2020.
4. Callaghan BC, Little RL, Feldman AA, Feldman EL. Diabetic Neuropathy: An Update. *Curr Opin Neurol*. 2022;35(5):507-513.
5. Feldman EL, Smith JA, Zochodne L. Diabetic Neuropathy: Pathogenesis and Therapy. *Lancet Neurol*. 2019;18(12):1145-1155.
6. Huang YW, Hsieh HY, Chen SY. Diabetes mellitus is associated with Bell's palsy: A population-based cohort study. *Laryngoscope*. 2018;128(10):2373-2377.
7. Morozov SP, Skvortsov AA. Особенности поражения черепных нервов при сахарном диабете 2 типа. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova*. 2021;121(8):58-64.
8. Zochodne DW. Diabetes mellitus and the peripheral nervous system: manifestations and mechanisms. *Muscle Nerve*. 2020;59(1):11-20.
9. Kanis W, Strack van Schijndel K, van den Boer JG. Prognostic factors in Bell's palsy: A systematic review and meta-analysis. *J Neurol*. 2019;266(2):463-471.
10. Sullivan F, Smith P. Prognosis and Recovery in Diabetic Patients with Facial Nerve Paralysis. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2021;165(3):502-507.
11. Uscategui T, Dorrepaal M, Garcia J. Corticosteroids for Bell's palsy (idiopathic facial paralysis). *Cochrane Database Syst Rev*. 2020;12:CD001942.
12. Ametov AS, Gorelyshev VA. Клиническая неврология диабета: от классики к персонализированной медицине. *Nerv. Bolezni*. 2022;1(3):4-12.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000